

VIDEOKUZATUV TIZIMLARIDA TASVIRLARNI QAYTA ISHLASH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600648>

Xalikov Abdulkak Abdulkairovich

Ilmiy raxbar, t.f.d., professor

Toshkent davlat transport universiteti

Ibragimov Sharof Shuxrat o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

MRQ-4 guruxi magistratura talabasi

Annotatsiya: *Ishda videokuzatuv tizimining rivojlanish bosqichlari va videokuzatuv tizimi turli xil masalalariin hal etishda qollanilishi hamda avtomatlashtirilgan videokuzatuv tizimida videotasvirlarni qayta ishlashning blok-sxemasi analiz qilingan.*

Annotation: *The study analyzes the stages of development of the video surveillance system and its application in solving various problems of the video surveillance system, as well as the block diagram of video processing in the automated video surveillance system.*

Kalit so'zlar: *videokuzatuv, tizim, texnik vositalar, tasvirlarni qayta ishlash.*

Key words: *video surveillance, system, hardware, image processing.*

Ilk videokuzatuv tizimi 1930-yillarda televideniye ixtiro qilinishi bilan birga paydo bo'lgan [1]. 1990-yillargacha analitik videokuzatuv tizimlarida videotasvirlar faqat qayta kurish uchun yozib olingan va ular real vaqitda monitorlarda kuzatilib borilgan. Bunday tizim amaliyotda birinchi marta 1941-yilda nemis elektrotexnigi Valter Brux tomonidan "FAU-2" raketasini uchirish poligonida o'rnatilgan. Video yozish qurilmasi paydo bulgandan keyin, 1951-yillardan boshlab tasvirlar magnit lentalariga yozila boshlangan. Signallarni raqamli qayta ishlash usullarining rivojlanishi, analog-raqamli o'zgartirgich qurilmalarining yaratilishi va yuqori unumli hisoblash mashinalarining paydo bo'lishi 20-asrning oxirida videokuzatuv tizimi videotasvirlarini real vaqitda raqamli qayta ishlash xamda videoni avtomatlashtirilgan taxlil qilish tizimlari yaratilishiga asos bo'ldi.

Videokuzatuv tizimi nodir texnik vositalar majmui bo'lib, uning tarkibiga zamonaviy qurilmalar va dasturiy ta'minotlar: tashqi va ichki videokuzatuv kameralari monitorlar va axborotni saqlash uchun qattik disklar; videoregistratorlar va videoni olish platalari; qayta ishlovchi amaliy dasturlar;

kompyuterli ko'rish va ma'lumotni arxivlovchi dasturlar kiradi (1.1 -rasmga qarang).

1.1- rasm. Markazlashgan videokuzatuv tizimi

- yo'l xarakati intensivligini aniqlash va o'tayotgan turli avtotransportlar sonini aniqlashda;
- avtotransport xarakatlanish davomida paydo bo'ladigan to'siqlarni aniqlashda
- avtotransport turar joylarida, kinoteatrlarda, internet kafelarda, auditoriyalarda band va bo'sh joylarning sonini avtomatik aniqlashda;
- fazoviy uchuvchi obyektlarning avtomatik nazoratini amalga oshirishda;
- shaxar xududi, o'rmon xo'jaliklari va dala hovlilarda yong'in chiqishni barvaqt aniqlash maqsadidagi monitoringda;
- ko'riqlanayotgan obyekt(lar)ga kirish-chiqish monitoringida;
- savdo-sotiq, kungilochar markazlarida, muzey, stadion, qolaversa o'quv xonalarda statistik tadqiqotlar o'tkazishda;
- konveyerdagi maxsulotlar sonini sanash va sifatining dastlabki nazoratida;
- mikroskopik obyektlarni kuzatish, sanash, o'lchash va identifikatsiyalashda qo'llanilmoqda.

Sun'iy intellektning muhim bo'limlari mexanik xarakatni amalga oshirishda avtomatik rejalashtirish yoki tizimning har qadamdagi vaziyatda qaror qabul qilishi, kuzatuv maydonidagi xarakatdagi va statsionar obyektlarni aniqlash hisoblanadi. Buning uchun u axborotni qayta ishlashda muhit va tizim holati xaqidagi muhim axborotni beradigan videosensorli kompyuterli ko'rish (Computer Vision) tizimidagi kiruvchi ma'lumotlarga tayanadi. Sun'iy intellektning kompyuterli ko'rish bilan uzviy bog'liq bo'limlari mashinali o'rgatish va tanib olish usullaridir [3; 44-46 b., 2; 21-25 b.].

Videokuzatuv tizimlarida sifatli tasvir olishdan keyingi asosiy masala - kuzatuv maydonida dinamik obyektning aniqlash masalasidir (1.2-rasmga qarang).

Faollik detektori - bu dasturiy modul bo'lib, uning asosi kameraning o'rnatilishiga ko'ra statsionar obyektlarning shakl o'zgarishlari (masshtabli, burchakli, koordinatli, tuzilmali)ni aniqlashdan iborat. Faollik detektori kameraning o'rnatilishiga ko'ra statsionarda faollikni aniqlashga asoslangan. Faollik qandaydir statsionar obyektning shakl o'zgarishlari, siljishi bilan aniqlanishi mumkin. Biroq yorug'likning o'zgarishi yoki ma'lumotlarni ro'yxatga olishda va uzatishdagi xalaqitlarda ham yolg'on ishlanmalardan holi emas. Faollik detektorining adekvat ishlashi tarmoqqa ulangan televizion kamera modellari va tarmoq imkoniyatlariga bog'liq [4].

Videokuzatuv masalasiga bog'liq xolda faollik va xarakat detektorlari yolg'on ishlashini minimallashtirish (xalakitlarni filtrlash)ni sozlaydi va qo'ngiroq boshqaruvini mantiqiy qayta ishlash (ogoxlantirishli yozish, boshqa qo'riqlash qurilmalari bilan integratsiyalash) imkonini beradi [5].

1.2- rasm. Avtomatlashtirilgan videokuzatuv tizimida videotasvirlarni qayta ishlashning blok-sxemasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Быков Р.Е Основы телевидения и Видеотехники. Учебник для вузов.
2. - М.Горячая линия – Телеком, 2006.
3. Форсайт Д.А., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 928.
4. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. Пер. с англ.
5. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. -752 с., 8 с. ил.: ил.
6. Дамьяновски В. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии /Пер, с англ. -М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006, – 480 с: ил.
7. Никитин Р.В. Метод и алгоритм стилизация изображения в цифровых системах охранного телевидения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. Санк-Петербург, 2006.
8. http://www.sci-innov.ru/icatalog_new/entry_58049.htm